

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLIQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLIQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiyallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-272 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

iqtisodiyotda moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash va kapital bozorining jadal rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Пасечник А.В. Организация и развитие учета финансовых вложений в коммерческих организациях: дис. ... канд. экон. наук. – Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2010.
2. Татарко Е.А. Организация бухгалтерского учета финансовых инструментов на предприятии: дис. ... канд. экон. наук. – Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010.
3. Абрамова А.В. Бухгалтерский учет финансовых вложений: дис. ... канд. экон. наук. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 2004.
4. Дорошенко О.М. Учет и аудит операций с ценными бумагами: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2007.
5. Савицкая Л.С. Методика учета и анализа финансовых вложений в ценные бумаги: дис. ... канд. экон. наук. – Москва: Российский государственный торгово-экономический университет, 2009.

MEVA-SABZAVOTNI QAYTA ISHLASHDA QIYMAT ZANJIRI VA UNDAGI IQTISODIY MUNOSABATLAR MEXANIZMI

Rahmatullaev Mirjalol Xatam o‘g‘li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: rahmatullayevmirjalol0787@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda meva-sabzavotni qayta ishlash jarayonida qiymat zanjirining shakllanishi va uning bo‘g‘inlari o‘rtasidagi iqtisodiy munosabatlar tizimi tahlil qilingan. Tadqiqotda urug‘ va ko‘chat tayyorlashdan tortib, tayyor mahsulotni ichki bozor va eksport kanallari orqali sotishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda ishtirok etuvchi subyektlar — fermer va dehqon xo‘jaliklari, tayyorlovchi tashkilotlar, qayta ishlash korxonalari, logistika operatorlari hamda savdo subyektlari o‘rtasidagi shartnomaviy, narx belgilash va hisob-kitob mexanizmlari yoritilgan. Qiymat zanjirida sifat ko‘rsatkichlariga asoslangan narx shakllanishi, laborator nazorat, hujjatlar aylanishi va sovuqlik zanjirining iqtisodiy samaradorlikka ta’siri asoslab berilgan. Shuningdek, klaster va kooperatsiya modellari orqali risklarni kamaytirish, ishlab chiqarish quvvatlaridan barqaror foydalanish va marjani oshirish imkoniyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalari meva-sabzavotni qayta ishlash sanoatida qiymat zanjirini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha amaliy xulosalar chiqarishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qiymat zanjiri, meva-sabzavotni qayta ishlash, shartnomaviy munosabatlar, narx shakllanishi, sifat ko'rsatkichlari, tranzaksiya xarajatlari, klaster va kooperatsiya, sovuqlik zanjiri, logistika infratuzilmasi, eksport kanallari.

Аннотация. В данном исследовании анализируется формирование цепочки создания стоимости в процессе переработки фруктов и овощей и система экономических отношений между ее звеньями. Исследование охватывает договорные, ценовые и расчетные механизмы между субъектами, участвующими на всех этапах, от подготовки семян и рассады до продажи готовой продукции через внутренний рынок и экспортные каналы – фермерскими хозяйствами, перерабатывающими организациями, перерабатывающими предприятиями, логистическими операторами и торговыми субъектами. Обосновывается влияние ценообразования на основе показателей качества, лабораторного контроля, документооборота и холодной цепи на экономическую эффективность в цепочке создания стоимости. Также научно анализируются возможности снижения рисков, устойчивого использования производственных мощностей и увеличения прибыли за счет кластерных и кооперативных моделей. Результаты исследования позволяют сделать практические выводы по совершенствованию механизмов управления цепочкой создания стоимости в отрасли переработки фруктов и овощей.

Ключевые слова: цепочка создания стоимости, переработка фруктов и овощей, договорные отношения, ценообразование, показатели качества, транзакционные издержки, кластерное и кооперативное производство, холодная цепь, логистическая инфраструктура, экспортные каналы.

Annotation. This study analyzes the formation of the value chain in the fruit and vegetable processing process and the system of economic relations between its links. The study covers the contractual, pricing and settlement mechanisms between the entities participating in all stages, from the preparation of seeds and seedlings to the sale of the finished product through the domestic market and export channels - farmers and peasant farms, processing organizations, processing enterprises, logistics operators and trade entities. The impact of price formation based on quality indicators, laboratory control, document circulation and the cold chain on economic efficiency in the value chain is substantiated. Also, the possibilities of reducing risks, sustainable use of production capacities and increasing margins through cluster and cooperation models are scientifically analyzed. The results of the study serve to draw practical conclusions on improving the mechanisms for managing the value chain in the fruit and vegetable processing industry.

Keywords: value chain, fruit and vegetable processing, contractual relations, price formation, quality indicators, transaction costs, cluster and cooperation, cold chain, logistics infrastructure, export channels.

Meva-sabzavotni qayta ishlashdagi qiymat zanjiri urug' va ko'chat tayyorlashdan boshlanib, mahsulotni yetishtirish, yig'im-terim, dastlabki saralash va sovitish, tayyorlov va korxonalar omboriga yetkazish, qayta ishlash, qadoqlash, saqlash, ichki bozor va eksport kanallari orqali sotuv bilan yakunlanadi. Har bir bo'g'inda iqtisodiy munosabatlar shartnoma, narx belgilash, sifat protokollari, hisob-kitob tartibi va javobgarlik mexanizmlari orqali mustahkamlanadi. Fermer va dehqon xo'jaliklari xomashyo yetkazib beradi, tayyorlovchi tashkilotlar yig'ish va logistika xizmatini bajaradi, qayta ishlash korxonalarini texnologik qo'shilgan qiymat yaratadi, qadoqlash va saqlash infratuzilmasi mahsulotning iste'mol muddatini uzaytiradi, logistika operatorlari yetkazib berishning uzluksizligini ta'minlaydi, ulgurji va chakana savdo esa bozorga kirishni ta'minlaydi. Zanjir ichida axborot oqimi (masalan, laborator ko'rsatkichlar, partiya pasporti, quruq modda va shakar miqdori, kalibr) va hujjatlar aylanishi (shartnoma, hisob-faktura, qabul-topshirish dalolatnomasi) ham iqtisodiy munosabatlarning ajralmas qismi bo'lib, narx bo'yicha bonus va jarimalar, kechiktirilgan to'lovlar, qayta ishlovchi korxonalar tomonidan avans orqali moliyalashtirish kabi bandlar bilan uyg'unlashadi. Klaster va kooperatsiya tuzilmalari bo'g'inlar o'rtasidagi kelishuvlarni yagona reja asosida muvofiqlashtiradi, xomashyo oqimini fenologik to'lqinlar bo'yicha taqsimlaydi, shu orqali zavod quvvatlaridan yil davomida barqaror foydalanish imkonini ochadi.

Qiymat zanjirida narx shakllanishi odatda sifat ko'rsatkichlari bilan bog'lanadi: quruq modda va shakar miqdori yuqori bo'lgan partiyalar sharbat va konsentrat ishlab chiqarishda yuqori chiqish beradi, shuning uchun ularga qo'shimcha to'lov belgilanadi; mexanik aralashmalar yoki pestitsid qoldiqlari me'yordan oshsa, chegirma yoki qaytarish mexanizmlari ishga tushadi. Shartnomalarda yetkazib berish grafigi, harorat va namlik me'yorlari, daladan sovitish punktigacha bo'lgan vaqt chegaralari, laborator tahlil ko'rsatkichlari va izlanish talablari yozib qo'yiladi.

1-rasm. Meva-sabzavotni qayta ishlash qiymat zanjiri bo'yicha iqtisodiy munosabatlar tuzilmasi

Tayyorlovchi tashkilotlar va qayta ishlovchi korxonalar o'rtasidagi munosabatlarda "qabul-topshirish dalolatnomasi" hamda "laboratoriya protokoli" asosiy hujjat bo'lib xizmat qiladi; bu hujjatlar kelgusida hisob-kitobni nizosiz yakunlashga, shuningdek ichki audit va tashqi tekshiruvlar uchun dalil bazasiga aylanadi. Ichki bozor va eksport bo'g'inlarida qadoqlash turi, yorliqlash, sertifikatlash, sovuqlik zanjiri va bojxona rasmiylashtiruv talablari narxga "premium" sifatida aks etishi mumkin; sifatning barqarorligi va izlanish tizimi kuchli bo'lgan korxonalar yuqori talabga ega segmentlarda barqarorroq marja oladi.

Yuqoridagi 1-rasmda qiymat zanjiri bo'g'inlari kesimida asosiy ishtirokchilar, shartnoma bandlari, hisob-kitob shartlari, sifat ko'rsatkichlari, xatarlar va ularni kamaytirish choralarini ko'rishimiz mumkin.

Shu tartibda tuzilgan munosabatlar zanjiri har bir bo'g'inda qiymat yaratish va uni himoyalashni ko'zlaydi:

- birinchidan, xomashyo sifati va fenologik rejalashtirish zavodda barqaror chiqish koeffitsiyentini ta'minlaydi;

- ikkinchidan, laborator tahlil va hujjatlar izchilligi hisob-kitoblarni nizo chiqarmasdan yakunlashga yordam beradi;

- uchinchidan, qadoqlash va sovuqlik zanjiri talablari eksport bozorlarida narxning yuqori qatlamlariga kirish imkonini kengaytiradi. Natijada, qayta ishlash korxonasi ichki va tashqi bozorlarda talab barqarorligi va yuqoriroq marjaga erishish uchun huquqiy, texnologik va tashkiliy asoslarga ega bo'ladi.

Bizning fikrimizcha meva-sabzavotni qayta ishlashda shartnomalar, narxlash va tranzaksiya mexanizmlari qiymat zanjiridagi tomonlar o'rtasida manfaatlar muvozanatini yaratish, risklarni teng taqsimlash va pul oqimlarini silliqilashtirishga xizmat qiladi. Amaliyotda yetkazib beruvchi (fermer yoki kooperativ), tayyorlovchi tashkilot, qayta ishlash korxonasi, logistika operatori va sotuvchi (ichki bozor yoki eksport) o'rtasidagi munosabatlar yozma shartnomalar orqali tartibga solinadi; bu shartnomalarda hajm, muddat, sifat ko'rsatkichlari, laborator tekshiruv tartibi, qadoqlash talablari, narx formulasi, to'lov shartlari, javobgarlik va fors-major kabi bandlar aniq belgilanadi. Qayta ishlash korxonasi nuqtayi nazaridan asosiy maqsad - fenologik to'liqlardan kelib chiqadigan uzilishlarni kamaytirish, xomashyo sifatini barqarorlashtirish va ishlab chiqarish quvvatlaridan yil bo'yi foydalanishdir; shuning uchun kontraktatsiya ko'pincha ko'p mavsumli bo'ladi, unda hosil oldi agronomik reja, yetkazib berish grafigi va tekshirish punktlari ilova sifatida biriktiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. FAO Value Chain Development for Fruits and Vegetables. FAO, Rome, 2018.

2. Власова Н.С. Совершенствование управленческого учета на предприятиях плодоовощной перерабатывающей отрасли (на примере предприятий Краснодарского края): автореф. дис. ... к.э.н. - Краснодар, 2008. - 32 с.

3. Porter, M. E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press, 1985.